

TABIY LANDSHAFTLARNI YARATISHDA “FREDERIK LAV OLMSTED” VA “EBENEZER HOVARD” LOYIHALARI TAHLILI VA O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Xurazov Alisher Shavkat o‘g‘li
SamDAQU, 3-kurs Landshaft dizayni guruh talabasi,
rahbar **Karimov Ulug‘bek Nurmamatovich**,

Anotatsiya: Ushbu tezisdagi Frederick Lav Olmsted va Ebenezer Hovardning urbanizatsiya va landshaft arxitekturasi sohasidagi ta‘sirini xususan, Olmstedning Amerika landshaft arxitekturasi asoschilaridan biri sifatidagi yangi kontsepsiyalar ishlab chiqqanligi tahlil etilgan. Ebenezer Hovardning esa, “Bog‘ shaharchalari” g‘oyasi orqali shahar va qishloq hayotining eng yaxshi tomonlarini birlashtirishga intilganligi, tabiiy landshaftlarni, shahar hayoti bilan bog‘lashdagi o‘ziga xos nazariyalari tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: Nyu-Yorkdagi Markaziy Parki, tabiiy landshaft elementlari, ekologik farovonlik, “peyzaj piktorializmi”, piktorial landshaft, “Bog‘ Shaharchasi” kontsepsiyasi, urbanistik yondashuv.

Annotation: This thesis examines the influence of Frederick Love Olmsted and Ebenezer Howard in the field of urbanism and landscape architecture, particularly the development of Olmsted's new concepts as one of the founders of American landscape architecture. It examines Ebenezer Howard's attempt to combine the best aspects of urban and rural life through the idea of "Garden Cities" and his unique theories of merging natural landscapes with urban life.

Keywords: Central Park in New York, natural landscape elements, ecological well-being, “pictorial landscape”, pictorial landscape design, “Garden City” concept, urban approach.

Kirish. Frederick Lav Olmsted va Ebenezer Hovard, shahar va qishloq hayotining rivojlanishiga o‘ziga xos ta‘sir ko‘rsatgan XX asrning muhim shaxslaridandir. Ularning har biri o‘zining noyob yondashuvi orqali urbanizatsiya (shaharsozlik), landshaft arxitekturasi (dizayni) va ijtimoiy muammolarga yechim taklif etgan. Olmsted “Landshaft arxitekturasi otasi” sifatida shaharlar ichida tabiiy muhitni birlashtirish va jamoatchilik joylarini yaratishga intilgan. Boshqa tomondan, Ebenezer Hovard “Bog‘ shaharchasi” kontsepsiyasini ishlab chiqib, shahar va qishloq hayotining eng yaxshi tomonlarini birlashtirishni maqsad qilgan. U o‘zining g‘oyalari orqali shaharlarning mustaqil va o‘zini o‘zi ta‘minlaydigan jamoalarga aylanishini ko‘zlagan. Hovardning nazariyasi zamonaviy urbanizatsiyaning asosiy tamoyillari hisoblanadi va ekologik barqarorlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Ushbu tezisdagi Olmsted va Hovardning ishlarini tahlil qilib, ularning yondashuvlari va nazariyalarining o‘xshashliklari va farqlari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, ularning urbanizatsiya jarayonlariga qo‘shgan hissalari va kelajakda shaharlarni barqaror rivojlantirishdagi ahamiyatlari yoritiladi [1].

Asosiy qism. Frederick Lav Olmsted amerikalik peyzaj me‘mori bo‘lib, “Amerika parklarining otasi” deb nom qozongan. U mashhur jamoat joylarini loyihalashda ishlagan va tabiiy go‘zallikni shahar hayotiga integratsiya (yaxlitlash, birlashtirish,

umumlashtirish) qilish orqali me‘moriy dizayn va shahar rejalashtirishga katta hissa qo‘shgan. Uning eng mashhur loyihalari orasida Nyu-Yorkdagi Markaziy Park va Bruklindagi Prospect Parki hisoblanadi (1-rasm) [3].

Olmstedning dizayn falsafasi parklarni nafaqat go‘zal, balki shaharliklarga dam olish, sog‘liqni tiklash va tabiat bilan bog‘lanish imkonini beruvchi joylarga aylantirish edi. U tabiatning to‘liq zavqini olish uchun tabiiy landshaft elementlarini, masalan, o‘rmon, suv havzalari, keng yashil maydonlarni yaratdi. Olmstedning falsafasiga ko‘ra, tabiatga yaqinlik va ochiq joylar ijtimoiy aloqalarni kuchaytiradi va ruhiy salomatlikni yaxshilaydi.

Markaziy Parkdan tashqari uning loyihalari quyidagilarni ham o‘z ichiga oladi:

1. Prospect Park (Bruklin, Nyu-York) - Olmsted va uning hamkasbi Kalvert Vaux tomonidan loyihalashtirilgan bu park Markaziy Parkdan keyin yaratilgan va keng yashil maydonlar, ko‘l va o‘rmonzorlarni o‘z ichiga oladi.

2. Emerald Necklace (Boston) - bu loyihada Olmsted bir-biriga bog‘langan bir nechta park tizimini loyihalab, Bostonda tabiatni shahar hayotiga birlashtirdi.

3. Mont-Royal Park (Monreal) - bu loyiha Olmstedning Kanadadagi mashhur loyihalaridan biridir. U Mont-Royal tepaligida joylashgan va shahar manzarasini tabiat bilan uyg‘unlashtirishga harakat qilgan [2].

1-rasm. AQSH. Nyu-Yorkdagi Markaziy Park. Park arxitektorlar Frederik Olmsted va Kalvert Vaux:

a- Bethes terrasasi va favvorasining 1862-yildagi qurilish lavhasi. b- Bog'ning janubiy tomoni, tabiiy peyzaj fonida ko'p qavatli inshootlarning park bilan organik arxitekturaviy uyg'unlashuvi.

Frederik Lav Olmstedning ishlari shahar landshaftlarini yaxshilashda davom etmoqda va u bugungi kunda ham shahar rejalashtirishda katta ilhom manbai bo'lib qolmoqda. Olmstedning loyihalaridagi asosiy g'oya shahar muhitiga tabiatni olib kirish orqali odamlar uchun sog'lom va osoyishta joylar yaratish edi.

Uning fikricha, shaharlardagi gavjum va shovqinli muhitdan dam olish uchun tabiiy manzaralar va keng ochiq maydonlar zarur edi. Olmsted shahar landshaftini yaxshilash orqali insonlarning ruhiy va jismoniy salomatligini qo'llab-quvvatlashni maqsad qilgan. Olmstedning loyihalaridagi asosiy g'oya yanada keng qamrovli edi va u urbanizatsiya jarayonida tabiatning muhimligini tan olgan birinchi shahar rejalashtiruvchilardan edi. Uning ishlarida ba'zi qo'shimcha tamoyillar ham mavjud:

1. *Sun'iylik va tabiiylik uyg'unligi* - Olmsted landshaftlarni loyihalashda tabiiy ko'rinishni saqlab qolishga alohida e'tibor qaratgan. Parklar sun'iy bo'lsa-da, ular tabiatning tabiiy go'zalligini aks ettirishi va shu bilan birga insonlarga haqiqiy tabiiy tajriba yaratishi kerak, deb hisoblagan. Masalan, Markaziy Parkda sun'iy yaratilgan o'rmonlar va ko'llar tabiiy ko'rinishga ega bo'lib, shahar muhitini yumshatishga xizmat qilgan.

2. *Ko'rish chizig'i (sightlines)* - Olmsted landshaft dizaynida ko'rish chizig'iga katta e'tibor bergan. U parklar ichida muayyan manzaralarni ochib, ularga kirish yo'llarini yo'naltirish orqali sayr qiluvchilarni tabiatning go'zalliklarini qadam-baqadam kashf qilishga undagan. Bu "ko'rish chizig'i" texnikasi bilan u parklar ichidagi joylarni qiziqarli va mazmunli qilib yaratishga harakat qilgan.

3. *Jamoatchilikka xizmat qilish* - Olmstedning parklari odamlarning kundalik turmush tarziga moslashtirilgan. U o'yin maydonchalari, dam olish maskanlari, piyoda sayr qilish va velosiped yo'llarini loyihalab, odamlarning har xil faoliyatlari uchun qulay muhit yaratgan. Olmsted shuningdek, ochiq va bepul dam olish joylarining barcha ijtimoiy qatlamlar uchun teng darajada xizmat qilishini juda muhim, deb hisoblagan.

4. *Ekologik barqarorlik* - Olmsted parklar va yashil hududlar orqali shaharning ekologik muvozanatini ham yaxshilamoqchi bo'lgan. Yashil zonalar shahar havosini tozalash, suv havzalarini yaratish, qushlar va boshqa yovvoyi tabiat jonzoqlarini shaharlarga jalb qilish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash imkoniyatini yaratgan.

5. *Inson va tabiat o'rtasidagi bog'liqlik* - Olmstedning ishlari inson va tabiat o'rtasidagi chuqur ruhiy aloqani rivojlantirishga qaratilgan. Unga ko'ra, tabiiy manzaralar inson ruhini ko'taradi, stressni kamaytiradi va shaxsiy farovonlikni oshiradi. Shu sababli, Olmstedning parklari insonlarga o'zlarini tabiatning bir qismi sifatida his qilishlariga imkon beradi [4].

Frederick Olmsted shaharlar kengayib ya'ni, urbanizatsiyalashib borayotgan sun'iy muhitda tabiiy go'zallikni saqlash orqali shaharlar qanchalik rivojlanmasin, odamlar tabiatdan hayot kechira olmasligini isbotlagan. Uning loyihalari bugungi kungacha shaharlar dizayniga ilhom baxsh etishda davom etmoqda va ularning falsafiy asosi ko'p zamonaviy shahar rejalashtiruvchilar uchun muhim namuna bo'lib xizmat qilmoqda [6].

Frederick Lav Olmsted o'z loyihalarida tabiiy (naturalistik) uslubga tayanib, tabiatning o'ziga xos ko'rinishini saqlab qolishga intilgan. U o'zi ishlab chiqqan park va landshaftlarda „peyzaj piktorializmi“ tamoyillarini qo'llagan bo'lib, bunda tabiat elementlari garmoniyasi orqali tinch va estetik jihatdan qulay muhit yaratish maqsad qilinadi. Olmstedning loyihalarida uning uslubiga xos bo'lgan ba'zi asosiy xususiyatlar quyidagilar edi:

1. *Tabiatga yaqinlik* - Olmsted ko'p hollarda dizaynni iloji boricha tabiatga o'xshatishga harakat qilgan, masalan, sun'iy o'rmonzorlar, maysazorlar, suv havzalari yaratgan. Bu yondashuv orqali u shahar muhitini tinchlantirishga va stressni kamaytirishga yordam beradigan joylar yaratmoqchi bo'lgan.

2. *Piktorial landshaft* - u landshaftni xuddi rasmda tasvirlangandek tuzgan. Ushbu uslubda landshaftni

ko'rsatish uchun maxsus ko'rish nuqtalari va yo'llar tanlangan. Buning natijasida, odamlar parkda sayr qilganda, har bir qadamda yangi va qiziqarli manzaralar ochiladi.

3. *G'oyat keng va ochiq joylar* - Olmsted ko'plab loyihalarida odamlar uchun keng maydonlarni asosiy nuqta qilib olgan. Markaziy Parkdagi "Sheep Meadow" yoki Prospect Parkdagi keng yashil maydonlar misolida bo'lgani kabi, u keng ochiq joylar orqali odamlarning erkin dam olishiga imkon yaratgan.

4. *Suv elementlari va o'rmonlar* - Olmsted loyihalarida tabiiy daryo, ko'l va suv havzalariga katta ahamiyat bergan. Masalan, Prospect Parkda u katta ko'l yaratgan va suv elementlarini boshqa tabiiy landshaft elementlari bilan uyg'unlashtirgan. Bu esa parklarda jonlantiruvchi va osoyishta muhit yaratgan.

5. Me'moriy elementlarning kamligi - Olmsted ko'pincha parklarida inson tomonidan yaratilgan strukturani kamaytirishga harakat qilgan. U ko'priklar, yo'laklar va boshqa inshootlarni iloji boricha tabiiy landshaft bilan uyg'unlashtirishga e'tibor qaratgan, shunda ular tabiatga zarar yetkazmaydi va tabiiy go'zallikni buzmaydi.

6. *"Chiziqli" parklar va bog' tizimlari* - Shaharni bog' tizimlari orqali bog'lashga katta e'tibor bergan. Bostonning Emerald Necklace park tizimida u shaharning turli qismlarini bog'lovchi yashil yo'llar va bog'lar tarmog'ini yaratgan, bu esa odamlarni tabiiy manzaralardan bahramand bo'lishlari uchun yangi imkoniyatlar yaratgan [7].

Olmstedning tabiiy va garmoniyaga yo'naltirilgan uslubi landshaft dizayni va shaharsozlikda tabiatning nafaqat bezak uchun, balki inson ruhiy va jismoniy farovonligini qo'llab-quvvatlovchi muhim omil ekanligini ta'kidlashga qaratilgan edi. Uning uslubi zamonaviy ekologik dizayn va yashil shaharsozlikning asosiy ilhom manbalaridan biriga aylangan.

Shuningdek Frederick Lav Olmsted Yosemite vodiysi qo'riqxonasini rivojlantirish va himoya qilishda muhim rol o'ynagan. 1864-yilda Yosemite va Mariposa sequoia daraxtzorini Kaliforniya shtatiga topshirgan Abraham Linkolnning "Yosemite Grant" qonuni qabul qilingandan keyin, Olmsted ushbu hududni himoya qilish va boshqarish mas'uliyatini olgan komissiyaning raisi etib tayinlangan. Bu, aslida, milliy bog'ni himoya qilish va boshqarish bo'yicha ilk tashabbuslardan biri bo'lib, Olmstedning g'oyalari milliy bog'lar tizimining kelajakdagi rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Olmstedning Yosemite'ni himoya qilish va boshqarish haqidagi hisobot va g'oyalari keyinchalik AQShning milliy bog'lar tizimini yaratishda katta ta'sir ko'rsatdi. 1872-yilda Yellowstone milliy bog'i tashkil etilganida, Yosemite Grant ushbu milliy bog'larning boshlanishi va himoya qilinadigan hududlar tushunchasining asoschisi sifatida qaraldi [2].

Ebenezer Hovardning nazariyasi urbanizatsiya va shaharsozlikda katta yangilik bo'lib, ayniqsa "Bog' shaharchasi" (garden city) kontseptsiyasi orqali mashhur bo'lgan. Uning g'oyalari shahar va qishloq

hayotining eng yaxshi tomonlarini birlashtirishga qaratilgan quyidagi tamoyillarga asoslangan:

-*Bog' shaharchasi kontseptsiyasi*. Hovardning asosiy g'oyasi – shahar va qishloq hayotining ijobiy tomonlarini birlashtirgan bog' shaharchalarini barpo etish edi. U shahar muhitida tabiiy go'zallik va ochiq joylarni saqlash bilan birga, qishloq hayotiga xos xotirjamlikni ta'minlaydigan jamoalarni yaratishga intildi. Ushbu yondashuv ekologik muvozanatni saqlash va ijtimoiy farovonlikni oshirishga qaratilgan;

-*Ijtimoiy tenglik va hamkorlikka intilish*. Hovardning nazariyasi shaharlarni rivojlantirishda ijtimoiy tenglik va jamoat farovonligini ta'minlashni o'z ichiga oladi. U bog' shaharchalari orqali shahar va qishloq aholisining farovon yashashini, jamoalar esa iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan mustahkam bo'lishini maqsad qilgan. Bu yondashuv hozirgi urbanizatsiya sohasida ham dolzarb bo'lib qolmoqda.

-*O'zini o'zi ta'minlash va mahalliy iqtisodiyot*. Hovardning "bog' shaharchasi" rejasida har bir shahar o'zining ichki iqtisodiyotiga ega bo'lishi, o'zini o'zi ta'minlay oladigan shaklda bo'lishi kerak edi. U shaharchalarning kichik o'lchamli sanoat va qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanib, o'z aholisi uchun zarur mahsulotlarni ishlab chiqarishini taklif etgan. Bu esa jamoa a'zolari o'rtasida yaqin ijtimoiy va iqtisodiy aloqalarni kuchaytirishga xizmat qiladi.

-*Atrof-muhitga e'tibor*. Hovardning nazariyasi atrof-muhit muhofazasiga katta ahamiyat beradi. Uning shaharchalari aholiga tabiatning go'zalligini taqdim etishga, ko'proq ochiq va yashil maydonlar yaratishga yo'naltirilgan. Shaharlarni tabiiy go'zallik bilan birlashtirish orqali Hovard kelajakdagi urbanizatsiyaning barqaror modelini ishlab chiqishga intilgan.

-*Bog' shaharchalarining xususiyatlari*. Hovard o'z kontseptsiyasida bog' shaharchalarining aniq xususiyatlarini belgilab bergan. Ular o'z-o'zidan mustaqil, o'z ichida jamoat xizmatlari, yashash joylari, ishlab chiqarish zonalari va qishloq xo'jaligini qamrab olishi kerak. Har bir shaharchaning o'z markaziy bog' va jamoatchilik binolari bo'lishi zarur, bu esa jamoatchilik hayotini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan bo'lgan.

-*Zamonaviy urbanistik yondashuvlar uchun asos*. Bugungi kunda Hovardning bog' shaharchalari kontseptsiyasi zamonaviy urbanizatsiya va ekologik shaharsozlikka asosiy tamoyil sifatida xizmat qilmoqda. Ko'plab ekologik va barqaror rivojlanishga asoslangan loyihalar Hovardning g'oyalari ilhomlanadi. Uning shaharlar uchun muvozanatli va barqaror model sifatida taklif qilgan nazariyasi ekologik inqiroz va shahar aholisining sifatli hayotga ehtiyojini ta'minlashda dolzarblik kasb etadi [8].

Xulosa. Frederick Lav Olmsted va Ebenezer Hovardning shaharsozlik bo'yicha yondashuvlari – biri Amerika, biri esa Britaniya shaharlarini o'zgartirgan ikki yirik nazariya – urbanistik jarayonlarga ekologik va ijtimoiy yondashuvni birlashtiradi. Olmsted va Hovardning g'oyalari, bugungi kunda shaharlarni

rejalashtirishda va ijtimoiy muammolarni hal etishda davom etmoqda va ularning merosi shahar landshaftining zamonaviy ko'rinishini shakllantirishda muhim o'rin tutishini e'tiborga olgan holda quyidagicha izohlash mumkin:

- Olmstedning tabiat va ochiq hududlarning insonga ta'siriga e'tibor qaratgan "Peyzaj arxitekturasi" nazariyasi, tabiat va shahar hayoti o'rtasidagi aloqani kuchaytirishni taklif etadi. Bu yondashuv jamoat joylarini nafaqat estetik jihatdan, balki sog'liqni saqlash va aholi uchun dam olish imkoniyatlarini yaratishga ham qaratilgan.

- Hovard esa o'zining "Bog' shaharchasi" modeli orqali shahar va qishloq hayotining eng yaxshi tomonlarini birlashtiradigan, ekologik va iqtisodiy jihatdan barqaror shaharchalar qurishni maqsad qilgan. Uning yondashuvi aholining sifatli yashash muhitiga bo'lgan ehtiyojini ta'minlab, o'zini o'zi ta'minlay oladigan ijtimoiy hamda iqtisodiy turmush-tarzini yaratishga qaratilgan edi. Olmsted va Hovardning yondashuvlari birgalikda urbanistik rejalashtirish va ekologik barqarorlikda yangi modelga asos bo'lib xizmat qilgan. Ularning shahar va tabiat o'rtasidagi muvozanatni saqlashga qaratilgan ishlari zamonaviy shaharlar uchun ham dolzarbligini yo'qotmagan. Ushbu nazariyalar kelajak shaharlarini loyihalashda aholi farovonligi, ekologik muvozanat va ijtimoiy hamjihatlikka asoslangan ilg'or yondashuvlarni joriy etishda muhim metodologik asos sifatida ahamiyatga egadir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. "Frederick Law Olmsted: Designing the American Landscape" - Charles E. Beveridge va Paul Rocheleau
2. "Genius of Place: The Life of Frederick Law Olmsted" - Justin Martin
3. "A Clearing In The Distance: Frederick Law Olmsted and America in the 19th Century" - Witold Rybczynski
4. Nurmamatovich, K. U., & Bakhridinovich, I. H. (2023). Conceptual Principles of Beautiful and Landscaping of Green Public Parks. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 4(4), 31-34.
5. Каримов, У.Н., Облакулова, Х., & Кодирова, Н. (2017). Роль малых архитектурных форм в ландшафтном дизайне. Актуальные научные исследования в современном мире, (6-3), 25-29.
6. Karimov, U. N. (2024). Characteristics of Protection and Formation of National Parks. Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science, 2(5), 380-384.
7. КАРИМОВ, У. Н., & КАДИРОВА, Н. Б. (2017). РОЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ В МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНЕЙ. In Молодежь и XXI век-2017 (pp. 334-337).
8. Nurmamatovich, K. U., & Musurmonqizi, M. M. (2022). In the Conditions of Uzbekistan Principal Principles of Organization of Culture and Recreation Parks. International Journal on Integrated Education, 5(5), 157-161.

Axborot resurslari:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Central_Park_-_The_Pond_%2848377220157%29.jpg/800px-Central_Park_-_The_Pond_%2848377220157%29.jpg 5.
<https://www.olmsted.org/>(<https://www.olmsted.org/>)

<https://tclf.org/>(<https://tclf.org/>)
<https://www.loc.gov/>(<https://www.loc.gov/>)
"The Garden City: Past, Present and Future" – Stephen V. Ward
"Town Planning in Practice" – Raymond Unwin
"The City in History" – Lewis Mumford
National Park Service
(<https://www.nps.gov/articles/ebenezer-howard.htm>)
ResearchGate (<https://www.researchgate.net/>)
Academia.edu(<https://www.academia.edu/>)
CityLab (<https://www.bloomberg.com/citylab>)

